

ANEXO 10

A decorative graphic consisting of three circles of different colors (blue, orange, and yellow) connected by thin lines. The blue circle is on the left, the orange circle is on the right, and the yellow circle is in the center. Lines connect the orange circle to the blue circle and the yellow circle, and the orange circle to the yellow circle. The background is a light orange color with a white rectangular area containing the text 'ANEXO 10'. At the bottom, there is a dark blue wavy shape.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Objetivo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 2: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CAPACITAÇÃO,
MONITORAMENTO E PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS**

**IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO
DE BOAS PRÁTICAS NA EXECUÇÃO DO PDDE NA
REGIÃO NORDESTE SUBPRODUTO 1.8**

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Ana Paula Furtado Soares Pontes

<https://orcid.org/0000-0001-8992-9091>

Lebiam Tamar Gomes Silva

orcid

Mariano Castro Neto

<https://orcid.org/0000-0002-5926-0486>

Anita Menechino Saccoccio - Discente de Graduação (UFPB)

orcid

Kathy Souza Xavier De Araújo - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Liliane Braga Rolim Holanda De Souza Discente de Pós-graduação-Doutorado (UFPB)

orcid

Luziel Augusto Da Silva - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Taliane Domingos De Lima - Discente de Graduação (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8990-3323>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Vídeo

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação” – CECAMPE REGIÃO NORDESTE, referente à produção do vídeo “**Compartilhando as boas práticas de gestão do PDDE**”.

O objetivo da criação do vídeo foi apresentar as diretrizes, as finalidades do PDDE e a correta gestão dos recursos financeiros disponíveis, por meio do relato de boas práticas de uso dos recursos do Programa.

O vídeo foi roteirizado pelos professores doutores Anielson Barbosa da Silva, Ana Paula Furtado Soares Pontes e Maria Aparecida Nunes Pereira, sendo validado pelo FNDE.

Segue o link do YouTube para acesso ao Vídeo:

<https://youtu.be/Eex1NBewkJA>

Vídeo 8: Boas práticas.

Título: Compartilhando as boas práticas de gestão do PDDE.

Roteirista(s): Ana Paula Furtado Soares Pontes, Anielson Barbosa da Silva e Maria Aparecida Nunes Pereira.

Objetivo:

- Apresentar as boas práticas de gestão dos recursos do PDDE

- **Tipo de vídeo:** Vídeo institucional
- **Tempo total: 8'30' ' (oito minutos e trinta segundos)**
- **Apresentador:** Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva

Estrutura:

- **Problema (attract):** Problema na gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola, no âmbito das políticas públicas no campo da Educação Básica: importância, diretrizes e finalidades.
- **Promessa (brand):** Conhecer as diretrizes, as finalidades do PDDE e a correta gestão dos recursos financeiros disponíveis, por meio do relato de boas práticas de uso dos recursos do Programa.
- **Solução/Benefícios (Connect):** A formação dos gestores promovida pelo Cecampe Nordeste, contribui para o conhecimento sobre boas práticas no Programa Dinheiro Direto na Escola, orientada para a adequada utilização dos recursos financeiros disponíveis.
- **Chamada para ação (CTA/Direct):** O gestor público, para além de um ordenador de despesas, é o responsável pela boa utilização dos recursos do PDDE e sua prestação de contas. A adesão ao PDDE, é a primeira etapa da gestão de seus recursos, devendo todo o processo, incluindo a execução e a prestação de contas, ocorrer de forma democrática e participativa, com vistas a contribuir para a garantia do direito à educação, do acesso e da permanência dos estudantes e para a melhoria da aprendizagem e da qualidade da educação em nosso país.

Roteiro de trabalho:

Tempo	CENA 1 (Vinheta de abertura)	
	Descrição	Texto ou Narração
10"	Vinheta de abertura, com animação da logo do Cecampe Nordeste e o Título do vídeo.	Texto: - Cecampe Nordeste (Logo animada) Apresenta. Conhecendo as boas práticas de uso dos recursos do PDDE na região nordeste.
	Imagem de referência	Áudio
		Instrumental ou Tecno, que provoque motivação.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Enquadramento ao centro.	Animação da Logo do Cecampe. Fade in (Título). Abrir (Cena 2).

CENA 2 (Problema – attract)		
Descrição	Imagens. Logo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).	
Imagem de referência	Áudio	
	Narração do apresentador.	
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a), ao centro da cena. Ângulo frontal.	Entrada de texto, da esquerda para a direita. Entrada de texto da direita para a esquerda. Alternadamente.
Narração 1'30	<p>O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE foi criado no ano de 1995. Atualmente, é regido pela Resolução 15 de 16 de setembro de 2021. O PDDE é um programa de transferência anual de recursos às Unidades Executoras – UEx, Entidades Executoras – EEx e Entidades Mantenedoras – EM, em caráter suplementar, com o objetivo de: a) prover as necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais beneficiários; b) promover melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica e; c) incentivar a autogestão escolar e do exercício da cidadania, com a participação da comunidade.</p> <p>Para garantir o bom uso dos recursos, a equipe do CECAMPE-NE identificou alguns fatores determinantes, como a autonomia, a gestão participativa, a participação social e a capacitação. As escolas que desenvolvem boas práticas de gestão se destacam e alcançam melhores índices de desempenho porque desenvolvem boas práticas de gestão pautadas numa gestão democrática, participativa e transparente.</p> <p>Mas o que é uma boa prática de gestão do PDDE?</p>	

Tempo	CENA 3 (Promessa – brand)	
	Descrição	Texto
2'00''	<p>Apresentador, apresentando o problema e a solução.</p>	<p>Uma boa prática de gestão envolve toda e qualquer experiência inovadora do PDDE que promoveu melhoria na gestão da escola, e está relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social. São Iniciativas que contribuem para elevar os índices do IdeGES, mas principalmente colaboram para melhorar a qualidade da educação básica ofertada aos estudantes. As boas práticas de gestão podem ser replicadas e/ou adaptadas a outras escolas. (narração de áudio e texto na tela)</p> <p>Com o objetivo de realizar um mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE, o CECAMPE-NE realizou um levantamento de informações com participantes de um dos Webinários realizados em 2022.</p> <p>Os relatos de boas práticas envolvem processos relacionados ao plano anual de atividades, plano de ação da instituição de ensino, plano de aplicação de recursos, processos de prestação de contas e ações de acompanhamento e fiscalização.</p> <p>Vamos conhecer algumas dessas boas práticas?</p>
	<p>Imagem de referência</p>	<p>Áudio</p> <p>Narração do apresentador.</p>

	Plano Médio	Efeitos
Edição	Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena. Ângulo frontal.	Entrada de texto, da esquerda para a direita. Entrada de texto, da direita para a esquerda. Alternadamente.

Tempo	CENA 4 (Solução/Benefícios - connect)	
	Descrição	Áudio
2,00"	Apresentador apresentando a solução e os benefícios	<p>Para a narração das práticas, sugiro apenas o Áudio com imagens que representem as ações.</p> <p>Em uma escola localizada no Estado da Bahia, no início de cada ano letivo, os membros do Conselho Fiscal e Deliberativo da UEx se reúnem para construir, de forma coletiva, o Plano de Gerenciamento Financeiro Anual, com base nos recursos que serão recebidos e que contemplarão as prioridades da escola. O Plano auxilia em todas as etapas de Deliberação e Fiscalização da aplicação dos recursos. Esse processo dá mais transparência a Prestação de Contas do PDDE.</p> <p>Os recursos do programa Educação Conectada auxiliaram a secretaria de educação de um município no Estado do Maranhão a apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade, por via terrestre e satélite, e fomentar o uso de tecnologia digital na Educação Básica. A Aquisição de equipamentos tecnológicos para escolas melhorou o acesso à internet e uso da tecnologia digital na comunidade escolar.</p> <p>Uma outra prática de gestão exitosa foi desenvolvida numa escola do Estado da Paraíba. O projeto de educação financeira e empreendedora desenvolvido pelos professores com recursos do PDDE Básico envolve a gestão e os docentes. Toda a comunidade conhece os recursos financeiros recebidos pela escola e participam da construção do plano financeiro ao qual o recurso será destinado. Na questão da educação financeira e Empreendedora, os alunos fazem pesquisa de preço dos itens citados no plano no comércio local para terem uma noção de pesquisa de preço e licitação. O objetivo é promover ações empreendedoras para preparar os estudantes para o mercado de trabalho.</p>
	Imagem de referência	Áudio

Edição	Plano Geral	Efeitos
	Apresentador(a) à direita Ângulo diagonal	Animação para apresentar os elementos gráficos, explicados no áudio pelo narrador.

Tempo	CENA 5 (Solução / Benefícios)	
	Descrição	Textos/Imagens
	Apresentador (Anielson), introduzindo falas de Secretários, Técnicos e Gestores de UEx de vários Estados do Nordeste.	Logo do PDDE e Ações Integradas. (NEGRITO)
	Imagem de referência	Áudio
		Narração do Apresentador
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena. Ângulo frontal.	
Narração 2”	<p>Para o desenvolvimento de boas práticas, é necessário desenvolver uma cultura de monitoramento dos processos de gestão do PDDE. Mas qual a importância do Monitoramento na gestão do PDDE?</p> <p>Vamos conhecer a opinião de alguns gestores e técnicos de secretarias de educação.</p> <p>Inserir os 03 vídeos dos participantes.</p> <p>Simone: https://drive.google.com/file/d/1pGksGQG81VuWe0roKQQZntefuUXPoWrt/view?usp=share_link</p> <p>Salvador: https://drive.google.com/file/d/1h30N3QpmG4MMNBhFMzog7aNdfsrYUM1o/view?usp=share_link</p> <p>Maria de Fátima: https://drive.google.com/file/d/1d6JCuqe8hvc748k7zM2Ju6bTsKe63B9C/view?usp=share_link</p>	

Tempo	CENA 6 (Solução e benefícios – connect)	
	Descrição	Texto/Imagens
	Apresentador problematizando o tema do vídeo (Anielson)	Logo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
	Imagem de referência	Áudio
		Narração do apresentador
Edição	Plano Médio Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena Ângulo frontal	Efeitos Entrada de texto (Esquerda para a direita) Entrada de texto (Direita para a esquerda) (Alternadamente)
Narração 1'	<p>O monitoramento da gestão do PDDE é uma ação determinante para o estabelecimento de boas práticas. Para auxiliar os agentes envolvidos com a gestão do PDDE e das Ações Integradas, os pesquisadores do eixo de assistência técnica do CECAMPE-NE desenvolveram um Sistema de monitoramento da Gestão do PDDE, denominado de SMGe.</p> <p>Mas o que é o SMGe?</p> <p>O Sistema de Monitoramento da Gestão (SMGe) tem como propósito o acompanhamento da gestão dos recursos disponibilizados para as Unidades Executoras, e auxiliar os gestores na correção de desvios, na solução de problemas e na otimização do uso de recursos descentralizados pelo FNDE, de forma articulada com as Entidades Mantenedoras (EM's) e as Entidades Executoras (EEx's). (Sugiro apenas áudio e texto incluído no vídeo).</p>	

Tempo	CENA 7 (Solução / Benefícios)	
	Descrição	Textos/Imagens
	Apresentador (Anielson), introduzindo falas de Secretários, Técnicos e Gestores de UEx de vários Estados do Nordeste.	Logo do PDDE e Ações Integradas
	Imagem de referência	Áudio
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena Ângulo frontal	
Narração 50'	<p>Para auxiliar os gestores de Unidades Executoras, Entidades Executoras e Mantenedoras, o CECAMPE-NE desenvolveu um manual de boas práticas sobre o SMGe.</p> <p>Acesse o site do FNDE, conheça o SMGe e algumas diretrizes para auxiliar no diagnóstico e ações de capacitação e de discussão para o desenvolvimento e disseminação de boas práticas de gestão do PDDE e das Ações Integradas.</p> <p>O CECAMPE/NE é o parceiro do FNDE nessa missão. Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de educação e o desenvolvimento de boas práticas de gestão é um caminho para alcançar esse objetivo.</p>	

Tempo	CENA 8 (Vinheta de encerramento)	
	Descrição	Texto
10"	Vinheta de encerramento	Site: www.cecampe.ufpb.br Instagram: @cecampenordeste Twitter: @Cecampenordeste Facebook: Cecampe-Nordeste Canal no YouTube: Cecampe Nordeste. Ficha técnica do vídeo.
	Imagem de referência	Áudio
		Música instrumental ou tecno, igual à da vinheta de abertura.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Exibição de textos no centro da cena.	Rolagem de texto na tela, de baixo pra cima.